

Anexo 10

Meta:
Elaboração de um Plano de Trabalho

APRESENTAÇÃO

Este anexo objetiva apresentar as ações desenvolvidas pela equipe de pesquisadores do Produto 3, do eixo de Assistência Técnica, para o alcance da meta pactuada no âmbito do subproduto 3.2, a saber: elaboração de um (01) *Plano de Trabalho*.

Durante a execução do projeto, foram elaborados 04 planos de trabalho semestrais, dois para o ano de 2021 e dois para o ano de 2022.

O Plano de Trabalho é um instrumento importante no planejamento das ações, uma vez que oportuniza aos pesquisadores indicarem os objetivos, ações, atividades específicas, os resultados esperados, como também o período de execução para cada uma das ações previstas. Para cada semestre, foi elaborado um documento, discutido com a coordenação do Eixo de Assistência Técnica, visando a sua validação. Os resultados previstos no plano são fundamentais porque subsidiaram a elaboração dos relatórios técnicos parciais.

PLANO DE TRABALHO DO EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/2021

Produto 3: "Desenvolvimento de monitoramento da capacitação e da Execução do PDDE *in loco*"

Equipe de pesquisadores responsáveis pelo produto: Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva e
Profa. Dra. Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Subproduto 3.2 – Realização de monitoramento *in loco*.

FNDE

Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;

Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva

Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz

Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

APRESENTAÇÃO

O Plano de Trabalho se refere ao processo de desenvolvimento de estratégias de monitoramento da qualidade da assistência técnica, bem como às ações de monitoramento dos municípios que receberam as capacitações presenciais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Agregadas, Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE e Programa Caminhos da Escola, no âmbito do FNDE, referente ao Projeto do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE, da região Nordeste.

Estão contempladas no Plano de Trabalho: desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade, e identificação de boas práticas de gestão.

Os resultados que serão alcançados a partir da realização das ações são os seguintes: revisão da literatura sobre os processos de gestão do PDDE, elaboração de um projeto de pesquisa, elaboração dos instrumentos de coleta de dados.

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica/2021

Produto 3:	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO
Subproduto 3.2	Realização de monitoramento in loco.
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Período	Janeiro a julho de 2021)

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Meta/Resultado Esperado	Cronograma de Execução							
				1	2	3	4	5	6	7	
Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento in loco nos municípios que receberem as capacitações presenciais.	3.2.1 Elaboração de um projeto de pesquisa para desenvolvimento de Estratégias de monitoramento da aplicação dos recursos do PDDE.	a) Levantamento de referencial teórico sobre monitoramento de políticas públicas	- Projeto cadastrado no Sigaa								
		b) Definição do Problema, justificativa e objetivos do projeto.									
		c) Definição da Metodologia da Pesquisa e cronograma									
	3.2.2 Identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa.	a) Realização de pesquisa exploratória com gestores de UEx dos programas.	- Elaboração dos instrumentos de coleta de dados com gestores de UEx dos programas. - Elaboração de 01 Artigo Científico.								

PLANO DE AÇÃO DO EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2021.2

Produto 3: "Desenvolvimento de monitoramento da capacitação e da Execução do PDDE *in loco*"

Equipe de pesquisadores responsáveis pelo produto: Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva e

Profa. Dra. Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Bolsista: Kathy Souza Xavier de Araújo - Discente de Pós-graduação - Mestrado

Voluntária: Giselle Oliveira do Nascimento - Discente de Pós-graduação - Mestrado

Subproduto 3.2 – Realização de monitoramento *in loco*.

APRESENTAÇÃO

O Plano de trabalho se refere ao processo de desenvolvimento de estratégias de monitoramento da qualidade da assistência técnica, bem como às ações de monitoramento dos municípios que receberam as capacitações presenciais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Agregadas, Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE e Programa Caminhos da Escola, no âmbito do FNDE, referente ao Projeto do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE, da região Nordeste.

Estão contempladas no Plano de Trabalho: desenhar um modelo de monitoramento *in loco* tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade, e identificação de boas práticas de gestão.

Os resultados que serão alcançados a partir da realização das ações são os seguintes: 18 Entrevistas com gestores de UEx nos nove estados da região Nordeste, 01 diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE, 01 modelo de monitoramento *in loco* da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE.

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica/2021.2

Produto 3:	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE <i>IN LOCO</i>
-------------------	---

Subproduto 3.2	Realização de monitoramento in loco.
-----------------------	--------------------------------------

Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Período	Agosto a dezembro de 2021

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução				
				8	9	10	11	12
Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento in loco nos municípios que receberem as capacitações presenciais.	3.2.1 Desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento.	- Modelo de monitoramento in loco da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE. - 1 Relatório Técnico Parcial					
		b) Definição da metodologia de monitoramento in loco.						
		c) Elaboração do instrumento de avaliação do monitoramento do PDDE.						
		d) Teste do Instrumento de avaliação do monitoramento in loco.						

	<p>3.2.2 Identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa.</p>	<p>a) Realização de pesquisa exploratória com gestores de UEx dos programas.</p>	<p>- Diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE - Realização de entrevistas com 18 gestores de UEx localizadas na região Nordeste. - Delimitação das Bases e dos indicadores do Sistema de Monitoramento</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

METAS DO PRODUTO 3 – DESENVOLVIMENTO DE MONITORAMENTO - DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE *IN LOCO* EXTRAÍDAS DO PROJETO TÉCNICO PARA O PERÍODO DE 2021 E 2022

Subproduto 3.2

METAS

- a) Nove (09) visitas *in loco*;
- b) Elaboração de 01(um) questionário;
- c) Um (03) relatórios técnicos parciais;
- d) Um (01) relatório técnico final;
- e) Um (01) Plano de trabalho;
- f) Produção de um (01) vídeo.

PLANO DE TRABALHO DO EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2022.1

Produto 3: "Desenvolvimento de monitoramento da capacitação e da Execução do PDDE *in loco*"

Equipe de pesquisadores responsáveis pelo produto: Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva e
Profa. Dra. Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Bolsista: Kathy Souza Xavier de Araújo - Discente de Pós-graduação - Mestrado

Subproduto 3.2 – Realização de monitoramento in loco.

FNDE
Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

Presidência da República Federativa do Brasil
Ministério da Educação

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Caderno foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CE-CAMPE-NE, na Região Nordeste em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC.

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação Geral de Desenvolvimento e Melhoria da Escola

Djailson Dantas de Medeiros

Coordenação de Monitoramento, Avaliação e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz; Maria Aparecida Nunes Pereira;

Wagner Junqueira de Araújo; Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo da Assistência Técnica do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Autores

Anielson Barbosa da Silva

Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra

Coordenação Pedagógica

Adriana Valéria Santos Diniz

Maria Aparecida Nunes Pereira

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

APRESENTAÇÃO

O Plano de trabalho se refere ao processo de desenvolvimento de estratégias de monitoramento da qualidade da assistência técnica, como às ações de monitoramento dos municípios que receberam as capacitações presenciais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Agregadas, Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE e Programa Caminhos da Escola, no âmbito do FNDE, referente ao Projeto do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE, da região Nordeste.

Estão contempladas no Plano de Trabalho: desenhar um modelo de monitoramento *in loco* tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade, e identificação de boas práticas de gestão.

Os resultados que serão alcançados a partir da realização das ações são os seguintes: 09 visitas *in loco*, 01 diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE, 01 modelo de monitoramento *in loco* da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE.

Plano de Trabalho do Eixo Assistência Técnica/2022.1

Produto 3	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE <i>IN LOCO</i>
Subproduto 3.2	Realização de monitoramento in loco.
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva e Maria das Graças Gonçalves Vieira Guerra
Período	Janeiro a Junho de 2022

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução							
				1	2	3	4	5	6		
Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento in loco nos municípios que receberem as capacitações presenciais.	3.2.1 Identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa.	a) Análise dos dados das entrevistas.	- Diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE - Delimitação das Bases e dos indicadores do Sistema de Monitoramento								
	3.2.2 Desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento.	- Modelo de monitoramento in loco da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE.								
		b) Definição da metodologia de monitoramento in loco.	- 01 Manual de avaliação do Monitoramento do PDDE								
		c) Elaboração do manual de avaliação do monitoramento do PDDE.	- Realização de 06 visitas <i>in loco</i> .								
		d) Teste do Instrumento de avaliação do monitoramento in loco.									

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES, RESPONSÁVEIS E DATA DE ENTREGA DOS PRODUTOS

AÇÃO	ATIVIDADE ESPECÍFICA	RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA
3.2.1 Identificação de fatores que dificultam a operacionalização do PDDE, PDDE Ações Agregadas, PNATE/Caminho da Escola, incluindo os gaps de conhecimento dos gestores do Programa.	a) Análise dos dados das entrevistas.	Maria das Graças	04/03/2022
3.2.2 Desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento.	Maria das Graças	31/03/2022
	b) Definição da metodologia de monitoramento in loco.	Maria das Graças	30/04/2022
	c) Elaboração do manual de avaliação do monitoramento do PDDE.	Maria das Graças	30/06/2022
	d) Teste do Instrumento de avaliação do monitoramento in loco. - Primeira visita in loco - Segunda visita in loco - Terceira visita in loco - Quarta visita in loco - Quinta visita in loco - Sexta visita in loco	Maria das Graças	

PLANO DE TRABALHO DO EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA 2022.2

Produto 3: "Desenvolvimento de monitoramento da capacitação e da Execução do PDDE *in loco*"

Equipe de pesquisadores: Prof. Dr. Anielson Barbosa da Silva e Gabriela Tavares dos Santos (A partir de setembro de 2022)

Subproduto 3.2 – Realização de monitoramento in loco.

APRESENTAÇÃO

O Plano de trabalho se refere ao processo de desenvolvimento de estratégias de monitoramento da qualidade da assistência técnica, como às ações de monitoramento dos municípios que receberam as capacitações presenciais do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Agregadas, Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE e Programa Caminhos da Escola, no âmbito do FNDE, referente ao Projeto do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE, da região Nordeste.

Estão contempladas no Plano de Trabalho: desenhar um modelo de monitoramento *in loco* tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade, e identificação de boas práticas de gestão.

Os resultados que serão alcançados a partir da realização das ações são os seguintes: 09 visitas *in loco*, 01 diagnóstico dos Processos de Gestão do PDDE, 01 modelo de monitoramento *in loco* da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE.

Plano de Ação do Eixo Assistência Técnica/2022.2

Produto 3	DESENVOLVIMENTO DO MONITORAMENTO – DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE IN LOCO
Subproduto 3.2	Realização de monitoramento in loco.
Pesquisadores	Anielson Barbosa da Silva
Período	Julho a Dezembro de 2022

Objetivo	Ação	Atividade Específica	Resultado Esperado/Produto	Cronograma de Execução						
				1	2	3	4	5	6	
Desenvolver e implementar estratégias de monitoramento in loco nos municípios que receberem as capacitações presenciais.	3.2.1 Desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento.	- Modelo de monitoramento in loco da qualidade da assistência técnica e avaliação dos processos de gestão dos recursos do PDDE. - 01 Manual de avaliação do Monitoramento do PDDE - Realização de 06 visitas <i>in loco</i> .							
		b) Definição da metodologia de monitoramento in loco.								
c) Elaboração do manual de avaliação do monitoramento do PDDE.										
d) Avaliação do Instrumento de avaliação do monitoramento in loco.										
	3.2.2 Produção de um 01 vídeo	a) preparação do roteiro b) preparação das gravações	- 01 Vídeo							

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES, RESPONSÁVEIS E DATA DE ENTREGA DOS PRODUTOS

AÇÃO	ATIVIDADE ESPECÍFICA	RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA
3.2.2 Desenhar um modelo de monitoramento in loco tanto no tocante à capacitação, como forma de assegurar processos satisfatórios de aprendizagem, bem como no sentido da melhor execução do PDDE, com base nos modelos de avaliação institucional da educação disponíveis na atualidade.	a) Definição de dimensões e indicadores de monitoramento.	Anielson	31/03/2022
	b) Definição da metodologia de monitoramento in loco.	Anielson	30/04/2022
	c) Elaboração do manual de avaliação do monitoramento do PDDE.	Anielson	30/06/2022
	d) Teste do Instrumento de avaliação do monitoramento in loco. - Primeira visita in loco - Segunda visita in loco - Terceira visita in loco - Quarta visita in loco - Quinta visita in loco	Anielson	20/12/2022
	e) 01 vídeo	Anielson	20/12/2022

METAS DO PRODUTO 3 – DESENVOLVIMENTO DE MONITORAMENTO - DA CAPACITAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO PDDE *IN LOCO* EXTRAÍDAS DO PROJETO TÉCNICO PARA O PERÍODO DE 2021 E 2022

P3.2

METAS

- a) Nove (09) visitas *in loco*;
- b) Elaboração de 01(um) questionário;
- c) Um (03) relatórios técnicos parciais;
- d) Um (01) relatório técnico final;
- e) Um (01) Plano de trabalho;
- f) Produção de um (01) vídeo.